

“NENHUMA CRIANÇA SEM ESCOLA”: A INFLUÊNCIA DO
PROTESTANTISMO NAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS DE LEONEL
BRIZOLA

Guilherme Esteves Galvão Lopes¹

Michele Esteves Barabani Alves²

RESUMO:

Leonel de Moura Brizola foi uma das principais figuras da política brasileira do século XX, destacando-se como governador por três vezes dos estados do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, por suas ambiciosas políticas educacionais. Neste sentido, pretendemos analisar a influência de sua formação protestante, mais especificamente a metodista, na formulação e realização de políticas públicas para o segmento em seus mandatos como governador. Para tanto, utilizaremos como referência os textos de Max Weber, Darcy Ribeiro – aliado e vice-governador de Brizola, formulador do programa dos CIEPs –, e o próprio John Wesley, religioso de origem anglicana que se tornou conhecido por seus métodos de ensino, tornando-se assim o precursor do *metodismo*.

Palavras chaves: Protestantismo; Igreja Metodista; Leonel Brizola.

"NO CHILD WITHOUT SCHOOL": THE INFLUENCE OF PROTESTANTISM IN
LEONEL BRIZOLA'S EDUCATIONAL POLICIES

ABSTRACT:

Leonel de Moura Brizola was one of the main figures of Brazilian politics of the twentieth century, standing out as governor for three times the states of Rio Grande do Sul and Rio de Janeiro, for his ambitious educational policies. In this sense, we intend to analyze the influence of its Protestant formation, more specifically the Methodist, in the formulation and realization of public policies for the segment in its mandates as governor. To do so, we will use as a reference the texts of Max Weber, Darcy Ribeiro - ally and vice governor of Brizola, formulator of the program of the CIEPs -, and John Wesley himself, a religious of Anglican origin who became known for his teaching methods, thus becoming the forerunner of Methodism.

Keywords: Protestantism; Methodist Church; Leonel Brizola.

1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (PPGH/UERJ).

2 Bacharel em Pedagogia pela Centro Universitário Aneu (UNIABEU) e pós-graduanda em Gestão Escolar pelo Instituto Souza/FACEL. Professora da rede municipal do Rio de Janeiro (SME/Rio).

Introdução:

Nascido em 1922, Leonel de Moura Brizola tornou-se um dos mais expressivos e populares políticos brasileiros do período republicano, tendo exercido importantes cargos, como o de prefeito de Porto Alegre, governador do Rio Grande do Sul e duas vezes governador do Rio de Janeiro. Ingressou na política em 1945, quando participou da fundação do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) de Getúlio Vargas, sendo eleito deputado estadual com 3.839 votos. Juntamente com Alberto Pasqualini e João Goulart, que se tornaria seu cunhado, fez parte de um importante grupo político no Rio Grande do Sul, que deu suporte à recondução de Vargas ao poder em 1950. Naquele ano, além de ter sido o deputado estadual mais votado, com 16.691 votos, casou-se com Neusa, a irmã de Goulart, tendo o próprio Vargas como padrinho de casamento.

Com o suicídio de Getúlio em 1954, Brizola passou a dividir com seu cunhado o protagonismo no PTB gaúcho, tornando-se o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul até então, com 103.003 votos. No ano seguinte, João Goulart foi eleito vice-presidente da República na chapa de Juscelino Kubitschek, do Partido Social Democrático (PSD), e Brizola foi eleito prefeito de Porto Alegre, derrotando a aliança UDN/PL/PSD, tendo como principal mote de campanha a educação: “nenhuma criança sem escola”, um de seus principais *slogans*.

Em 1958, Leonel Brizola foi eleito, com apenas 36 anos de idade, governador do Rio Grande do Sul, derrotando novamente a aliança UDN/PL/PSD com expressivos 670 mil votos. Dentre os principais temas levantados em sua campanha eleitoral estavam a educação popular e o desenvolvimento econômico, extremamente importantes em um estado industrialmente atrasado e com forte desequilíbrio fiscal. Atendo-se ao aspecto educacional, Brizola terminou o seu mandato com 6.302 escolas construídas em todo o estado.

Em 1961, liderou um movimento político que garantiu a posse de João Goulart na presidência da República: com a repentina renúncia de Jânio Quadros, os ministros militares anunciaram que impediriam a posse de Jango, acusado de ligações com os comunistas. O vice-presidente, que estava justamente em missão oficial na China, aguardou quase duas semanas para o desfecho da situação, sendo empossado na presidência em 7 de setembro. No entanto, para a resolução do impasse, o Congresso propôs a emenda parlamentarista, retirando assim muitos dos poderes de Goulart. O movimento liderado por Brizola, que mobilizou lideranças civis e militares na defesa da Constituição, foi conhecido como *Rede* ou *Cadeia da Legalidade*.

Nas eleições de 1962, Brizola foi eleito deputado federal pelo extinto estado da Guanabara, sendo até hoje o deputado federal mais votado do Brasil proporcionalmente: 269.384 votos, equivalente a 26,35% do eleitorado carioca. No mandato, destacou-se pela defesa das Reformas de Base do governo Jango, em um período de extrema polarização no campo político. Foi um dos defensores do presidencialismo, novamente instituído através de plebiscito em janeiro de 1963, com 82% dos votos. Em abril de 1964, Goulart foi deposto por um golpe militar, patrocinado por líderes civis e religiosos. Brizola partiu para o exílio, revezando-se entre Uruguai e Estados Unidos, retornando em 1979, após a anistia política.

Após o imbróglio envolvendo o domínio da sigla PTB, no qual o grupo partidário de Ivete Vargas, sobrinha de Getúlio, saiu-se vitorioso. O grupo próximo a Brizola organizou o Partido Democrático Trabalhista (PDT). Em 1982, nas primeiras eleições diretas para governador desde 1965, marcadas por denúncias de fraude, Brizola derrotou por pequena margem (34,17% a 30,60%) o candidato do PDS, Moreira Franco. Faziam parte da chapa do PDT o intelectual Darcy Ribeiro, eleito vice-governador, e o engenheiro Saturnino Braga, reeleito para o Senado Federal.

Sob influência de Darcy Ribeiro, antropólogo, ex-chefe da Casa Civil de João Goulart e criador da Universidade de Brasília (UnB), foi iniciado um dos mais ambiciosos projetos de educação pública da história brasileira: o Programa Especial de Educação (PEE), responsável pela implantação dos Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), popularmente chamados de “*Brizolões*“. O primeiro foi inaugurado em 1985, o CIEP 001 Presidente Tancredo Neves, a poucos metros do Palácio do Catete.

Mesmo com ampla popularidade, Brizola não conseguiu eleger Darcy Ribeiro como seu sucessor nas eleições de 1986. O fato de ter sido ferrenho opositor do *Plano Cruzado*, lançado pelo governo José Sarney poucos meses antes das eleições e que tinha como meta o fim da inflação, pesou para que Brizola não conseguisse eleger Darcy. Dias depois das eleições, nas quais o PMDB obteve avassaladora vitória, o governo voltou atrás em relação ao *Cruzado*, provando a tese de Brizola, que acusava o plano econômico de ser um grande golpe eleitoral.

Em 1989, nas primeiras eleições presidências diretas depois de quase 30 anos, Brizola despontava entre os favoritos para vencer o pleito. No entanto, nos últimos dias de campanha foi ultrapassado pelo candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva, que disputou o 2º turno com o candidato do PRN, Fernando Collor de Melo. A diferença entre Lula e Brizola foi de apenas 0,5% dos votos. Collor, apoiado por candidatos expressivos como Paulo Maluf, foi o vencedor das eleições.

Consagrado pelos 11 milhões de votos recebidos nas eleições presidenciais, Brizola retornou ao governo do Rio de Janeiro no ano seguinte, eleito em 1º turno com mais de 60% dos votos. Retomou o programa dos CIEPs, tendo inclusive iniciado uma política de cooperação com o governo Collor no sentido de incentivar programas semelhantes, sendo o Programa Nacional de Atenção à Criança e ao Adolescente (PRONAICA), responsável pelos Centros Integrados de Atenção à Criança e ao Adolescente (CIACs), rebatizados de Centros de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAICs) no governo Itamar Franco, que assumiu a presidência após o *impeachment* de Collor em 1992.

Ao renunciar ao governo do Rio para concorrer à presidência da República, no início de 1994, Brizola deixou prontos mais de 500 CIEPs, além da Universidade Estadual do Norte Fluminense (UNEF). O governo estadual, no entanto, seria o último mandato de Leonel Brizola: candidato derrotado a presidente em 1994, compôs a chapa de Lula quatro anos depois, como candidato a vice-presidente, sendo novamente derrotado. Concorreu ainda à prefeitura do Rio de Janeiro em 2000 e ao Senado em 2002, amargando duras derrotas. Faleceu em 2004, aos 82 anos, de infarto.

Diante de sua biografia e sua carreira política, marcadas principalmente pelos grandes investimentos em educação pública, procuramos investigar: quais foram as motivações de Brizola? Que influências ele teria recebido, ao longo de sua formação, que o orientaram neste sentido? Como Brizola enxergava o papel da educação, principalmente nos primeiros anos de vida, na formação de um cidadão pleno? Estes questionamentos motivaram o desenvolvimento do presente artigo, aos quais buscamos analisar e responder, tendo como ponto de partida sua trajetória familiar, passando pela formação religiosa, culminando com a chegada de Brizola ao Executivo de dois importantes estados da federação.

A educação do menino Itagiba: de Carazinho a Porto Alegre:

Brizola nasceu em 22 de janeiro de 1922, em Cruzinha, então pertencente ao município de Passo Fundo, hoje pertencente a Carazinho. Seus pais, Oniva e José, eram agricultores pobres. Seu pai havia se envolvido no conflito federalista, sendo partidário dos Maragatos. Meses após o nascimento do filho caçula, José foi assassinado em uma emboscada, mesmo com o fim do conflito.

O menino que não possuía nome, passou a ser chamado de Itagiba. Porém, nas brincadeiras de crianças denominava-se Leonel, em alusão a Leonel Rocha, revolucionário maragato, passando a

adotar de fato este nome. Sua mãe casou-se novamente com um vizinho viúvo e o menino Leonel passou a fazer serviços de rua como entregador e engraxate para ajudar no orçamento familiar.

Foi então que conheceu Isidoro Pereira, pastor metodista, que juntamente com sua esposa assumiram sua criação e educação. Como é costume no meio evangélico *tradicional*,³os pastores ocupam casas paroquiais ou pastorais, geralmente em anexo aos templos, o que possibilita o trabalho dos religiosos junto à membresia e à comunidade onde estão presentes. Assim, Leonel foi morar, literalmente, dentro de uma Igreja Metodista:

Dona Oniva achou que ele deveria estudar em Carazinho. Leonel tinha apenas 10 anos de idade, mas não se intimidou com o novo desafio. Foi morar sozinho, no sótão de um hotel, onde lavava pratos em troca de comida e carregava malas dos hóspedes até a estação ferroviária. Preocupada com as dificuldades enfrentadas pelo filho, dona Oniva conseguiu aproximá-lo do reverendo Isidoro Pereira e sua esposa Elvira, valendo-se dos contatos que fizera na Igreja Metodista de Carazinho, que frequentava como integrante da Sociedade das Senhoras. Leonel Itagiba, o Lelo, foi matriculado na escola da paróquia, nos fundos da casa dos seus protetores, e se tornou ajudante nos cultos e serviços da igreja (BRAGA, 2004: 20).

Em 1934, com apoio do pastor Isidoro, foi encaminhado para o Instituto Ginásial da Igreja Metodista, onde deveria prestar exame admissional. Foi aprovado em primeiro lugar, mas devido às condições financeiras, não pode estudar no Instituto. O próximo passo seria o Ginásio Agrícola Senador Pinheiro Machado, em Porto Alegre. Brizola conseguiu indicação do delegado de polícia da cidade, além da ajuda financeira do prefeito para comprar uma passagem de trem de segunda classe para a capital. Nesta tentativa, a igreja novamente ganhou importância:

Antes da viagem, dona Oniva arrecadou mais algum dinheiro para auxiliar o filho, junto à Sociedade de Senhoras da Igreja Metodista. Do prefeito, conseguiu, além da passagem, uma carta de recomendação, que o filho juntou a algumas roupas arrumadas para a viagem. A mudança seria decisiva para o futuro de Leonel Itagiba, porque a Capital, Porto Alegre, significava a busca de perspectivas, de oportunidades, que ele soube aproveitar com notável tenacidade (BRAGA, 2006: 21).

O menino Leonel passou, em Porto Alegre, inúmeras adversidades: foi para a cidade fora do período dos exames de admissão, não tendo como se manter sozinho, nem como voltar para Carazinho. Daí até a aprovação no Ginásio Pinheiro Machado, trabalhou como engraxate, trocador

3 Como são popularmente chamadas as igrejas evangélicas *históricas* ou *reformadas*.

de balança, ascensorista, morando de hotel em hotel, contando com a ajuda de pessoas simples que se dispuseram a ajudá-lo:

O compromisso com o trabalho não desviou o adolescente do seu destino: o Ginásio Agrícola Senador Pinheiro Machado, onde teria que fazer um exame para ser admitido no curso de Técnico Rural, com internato. Para não correr risco, largou o emprego e dedicou-se integralmente ao estudo.

Passou em primeiro lugar, mas as aulas só começariam três meses mais tarde e ele já não tinha condições para se manter, porque saíra do emprego e não tinha como voltar. Foi procurar o diretor do educandário, Raul Cauduro. Explicou sua situação, mostrou o resultado nos exames, e pediu para antecipar sua entrada no internato, naquele período de três meses que separavam o início das aulas. Assim, resolveria os problemas de sobrevivência (BRAGA, 2004: 22).

Os problemas, entretanto, não terminaram: Brizola não possuía certidão de nascimento, nem o enxoval necessário para matricular-se no Ginásio. O diretor deu a ele 50 mil réis para que pudesse comprar as roupas e iniciar seus estudos. Logo depois, foi transferido do Ginásio Agrícola Pinheiro Machado para Escola Técnica de Agricultura, na cidade de Viamão. Iniciou o curso em 1936, formando-se três anos depois.

Trabalhou em uma refinaria, depois passou em um concurso para técnico do Ministério da Agricultura, onde fiscalizava moinhos de trigo em Passo Fundo. Aconselhado pelo irmão Paraguassu, abandonou o emprego e voltou para Porto Alegre, com a intenção de prosseguir os estudos. Na capital, trabalhou como jardineiro da prefeitura, dividindo o tempo com o serviço militar e os estudos nos colégios Nossa Senhora do Rosário e Júlio de Castilhos, até que em 1945, passou no vestibular da Escola de Engenharia.

Foi na faculdade que Brizola teve contato com recém-fundado PTB, onde ajudou a fundar a Ala Moça. Em 1947, seu nome foi indicado para concorrer à Assembleia Legislativa, e sua campanha teve ajuda de colegas de faculdade e de sindicalistas membros do partido:

A minha mensagem era a seguinte: não se pode entender como um estudante militar tem tudo – livros, fardamento, pensão e até um ordenado – e nós não temos nada. Foi o meu grito de revolta”. Aquela campanha empolgou tanto que Brizola se elegeu deputado estadual aos 24 anos de idade, com 3.839 votos. Iniciava, então, a carreira política de Leonel Brizola, para quem Getúlio Vargas previu um grande futuro, ouvindo-o discursar num comício do PTB, defronte à Prefeitura de Porto Alegre: “Esse guri vai muito longe”, vaticinou corretamente o estadista (BRAGA, 2004: 27).

A carreira política de Brizola foi meteórica: em pouco mais de 10 anos, foi reeleito deputado estadual, eleito deputado federal, secretário de estado, prefeito de Porto Alegre e governador do Rio Grande do Sul, com apenas 36 anos. Foi eleito deputado federal pela Guanabara, aos 40 anos, com a maior votação proporcional da história, com 26% dos votos do estado. Com o golpe de 1964 veio o exílio, e em 1979, quando retornou ao Brasil, Brizola decidiu retomar sua trajetória onde ela havia sido interrompida: no Rio de Janeiro, onde foi eleito governador em 1982.

Semelhanças entre a educação integral e a educação protestante:

Foi na Alemanha do século XVI, durante a Reforma Protestante, que Martinho Lutero apresentou, nos anos de 1524 e 1530, dois manifestos propondo novas reformas à Igreja e ao Estado, que diziam respeito à educação de orientação protestante e à educação pública: “Aos conselhos de todas as cidades da Alemanha, para que criem e mantenham escolas” e “Uma prédica para que se mandem os filhos à escola”. Em seus escritos, Lutero levantou questões relativas aos conceitos e princípios do sistema escolar da época, orientando para a transformação e organização de um sistema de ensino para todos:

(...) Em *À Nobreza Cristã da Nação Alemã, acerca da melhoria do Estamento Cristão*, de 1520, ele propõe a reforma das universidades como parte de um programa de reforma geral da sociedade política. As Escrituras Sagradas, escreve ele, devem constituir o principal objeto de estudo, tanto nas escolas superiores, como nas inferiores. Para entendê-las, é preciso estudar as línguas e as artes liberais. (...) A publicação do Novo Testamento de 1522 em língua alemã reflete a preocupação didática de oferecer ao povo, na própria língua, os textos que fundamentavam as exigências e medidas da Reforma. (...)

Ao traduzir e renovar a Ordem da Missa em 1526, Lutero propôs um sistema de serviços religiosos e leituras bíblicas para promover a formação cristã tanto do povo, como dos acadêmicos. Os cristãos, argumentava ele, precisam conhecer as Escrituras e as línguas, para poderem anunciar o Evangelho a todas as nações.

Nas *Instruções aos Visitadores*, de 1529, Lutero juntamente com a equipe de supervisores propôs ações concretas para a reforma do ensino nas escolas inferiores, como parte de um projeto de renovação da vida comunitária. Enfatiza, mais uma vez, o estudo das Escrituras e da doutrina cristã, juntamente com a leitura, a gramática, a dialética e a retórica.

Lutero atuou como professor universitário a vida toda. Nessa condição, liderou e apoiou projetos de reforma dos estudos superiores tanto na Universidade de Wittenberg, como em outras universidades criadas sob a inspiração da *alma mater* da Reforma (LUTERO, 1995:299-300).

Outros reformadores, além de Lutero, apresentaram propostas para a educação, entre eles Ulrico Zuínglio e João Calvino, que se dedicaram especificamente às suas regiões, nos cantões suíços. No entanto, suas iniciativas cooperaram para o largo avanço da educação protestante naquela época. Sua intenção era incentivar a sociedade ao comprometimento com uma educação formal e de qualidade, ideias que, ainda hoje, ecoam resultados nas nações que a aplicaram.

No caso específico do metodismo, inserido em um contexto histórico posterior ao da Reforma Protestante, o compreendemos como uma das visões mais elaboradas e dinâmicas do ponto de vista prático no campo da educação, avançando nas proposições elaboradas por reformadores como Lutero e Calvino:

A educação formal das classes pobres sempre foi uma das principais preocupações de Wesley. Os pobres não tinham acesso à educação na Inglaterra no início do século XVIII. Ser pobre significava permanecer analfabeto. As poucas instituições existentes possuíam baixo nível moral e corrompiam mais que instruíam as crianças. Por outro lado a Igreja vivia um tempo de total inércia, enclausurada em seus próprios templos, mera cumpridora de seus rituais vazios, ignorando por completo a realidade em seu entorno: a pobreza, a exploração dos trabalhadores nas minas de carvão, a fome, o alcoolismo, o êxodo rural, o desemprego, o analfabetismo, a imoralidade, a falta de esperança e perspectiva diante das mudanças, tendo como pano de fundo a Revolução Industrial. (...)Vê-se essa autêntica preocupação de John Wesley com os pobres durante toda a sua vida. Esse aspecto pode ser facilmente verificado em seus escritos e traços biográficos. A composição dos grupos metodistas era predominantemente de pessoas pobres. Assim pode-se afirmar que o metodismo primitivo era composto por pobres e que seu principal líder, John Wesley, possuía uma preocupação especial com as crianças. (SILVESTRE, 2014: 51-52).

O próprio *metodismo* é autoexplicativo neste sentido: preocupado com a educação religiosa e popular, Wesley organizou métodos de ensino para estudos em grupo, de forma a facilitar a compreensão das escrituras, e possibilitar o exercício de interpretação e aplicação constante das doutrinas bíblicas. Neste sentido, o metodismo possuía um caráter mais intimista, aproximando-se mais dos fieis, além do aspecto didático e pedagógico, mais simples e racional, afastando-se da rigidez litúrgica que até então vigorava.

Em geral, a educação protestante tem o ensino das línguas, das Ciências, das Artes, da Matemática e da doutrina cristã, com ênfase maior no ensino da História, por entender que para o aluno é importante compreendê-la, ampliando sua visão de mundo e suas experiências. O

entendimento era de que o bom conhecedor dos fatos históricos tornava-se alguém “prudente e sábio”, com capacidade de fazer escolhas corretas, de orientar e até mesmo governar os outros.

A leitura e a busca incessante pelo conhecimento são princípios básicos da educação cristã. Por isso, salas de leitura e bibliotecas compõem lugar de destaque nas escolas. Livros com assuntos variados devem ser apresentados aos educandos. Línguas, gramática, poesia, Artes, História, Filosofia, Matemática, entre outros, dividem lugar e prestígio com a Bíblia, sendo seus ensinamentos os mais importantes.

Assim como a *educação integral* da modernidade, a educação protestante recebida por Brizola tem como característica principal a proposta de currículos, métodos e a formação de profissionais voltados para a construção do homem com um todo, com uma estrutura de ensino que visa “de modo claro e definido à formação integral do homem, o seu desenvolvimento intelectual, moral e físico” (NUNES, 1980: 41).

Seguindo a metodologia da *educação universal* desenvolvida por Comenius no século XVI, estas propostas reconhecem que tudo deve ser ensinado a todos, sem que haja a separação ou distinção de qualquer tipo, utilizando métodos apropriados, sistematizados e organizados, visando competências e habilidades necessárias aos estudantes para que estes se tornem sujeitos atuantes e transformadores da sociedade.

Tendo por princípio a igualdade de direitos, a *educação protestante* se iguala à *integral*, quando leva em consideração a criança, a mulher, as minorias e os cidadãos oriundos das classes mais pobres, acreditando que não deve haver distinção entre seus educandos. Ambas combatem explicitamente a afirmação do *status quo*. São escolas aptas a receber os “filhos dos patrões e os filhos de gente pobre” (LUTERO, 1995: 342). Sendo assim, sustentam objetivos e valores que compreendem a formação voltada para o exercício pleno da cidadania.

Ao compararmos a *educação integral* com a *protestante*, seja metodista, luterana, presbiteriana ou ainda outra formação cristã, é possível identificarmos muitas semelhanças: a percepção de que a aprendizagem deve acontecer de maneira prazerosa e significativa; a clareza de que a alfabetização é um direito de todos; a presença de profissionais bem preparados, capacitados e valorizados e a crença de que a escola prepara o homem para a sociedade são algumas das convicções desses métodos educativos.

Brizola e sua relação com a Educação no Brasil:

É relevante afirmarmos que pelo menos duas das maiores contribuições feitas para a educação deste país partiram de Leonel Brizola. Quando ainda prefeito de Porto Alegre, fez questão de desenvolver projetos importantes na capital. Criou escolas de turno tradicional e promoveu a ampliação do projeto para o nível estadual ao tornar-se governador do Rio Grande do Sul, com a preocupação de alfabetizar as crianças e formar mão-de-obra para os setores agrário e industrial:

Ao fim de seu mandato – registrou Luis Alberto Muniz Bandeira (Brizola e o Trabalhismo, 1979) tinham sido construídos 6.302 estabelecimentos de ensino, sendo 5.902 escolas primárias, 278 escolas técnicas e 122 ginásios e escolas normais, proporcionando a abertura de 688.209 matrículas e de 42.153 vagas para professores. Seu compromisso com a educação colocou o Rio Grande do Sul, à época, como o Estado com a mais alta taxa de escolarização (BRAGA, 2004: 59)

Mas, foi no Rio de Janeiro, a partir de 1983, com o apoio de Darcy Ribeiro, que Brizola deu início a uma revolução educacional: o ensino integral foi sua principal contribuição para a sociedade brasileira. Brizola e Darcy retornaram ao país em 1979, após o exílio, e se depararam com uma realidade obscura. O crescimento acelerado das cidades e das favelas devido ao movimento de emigração das regiões norte e nordeste, a falta de estrutura familiar e a organização do tráfico de drogas eram as preocupações do momento vivido pelo estado do Rio no processo de redemocratização. Sendo assim, a concepção e execução de um novo programa educacional que preparasse as crianças e os jovens para o futuro e os afastasse do crime parecia indispensável.

Nasceriam assim os Centros Integrados de Educação Pública, os CIEPs:

Brizola contava que a idéia dos CIEPs nasceu do que sentiu ao ouvir Darcy Ribeiro, num comício, relatar que não se encontravam nas ruas, cabras, nem vacas, nem cavalos abandonados, mas que havia, aos milhares, crianças ao abandono. Aliás, dizia Darcy, abandonados, mesmo, só crianças e cachorros. “Será que vamos dar às nossas crianças a mesma condição dos vira-latas?”, perguntava ele. “Compreendi que não bastava mais fazer escolas, como fiz no Rio Grande”, refletia o governador. “Porque as ruas tornaram-se escolas de violência e de criminalidade, e não podemos deixar nossas crianças na rua”. A idéia de somar à escola a alimentação, já povoava a cabeça de Brizola desde a eleição. Na sua linguagem de camponês, para desespero dos intelectuais que o apoiavam, ele dizia que queria ver as crianças “gordas como leitõezinhos” (BRAGA, 2004: 139).

Os CIEPs, logo apelidados de *Brizolões*, foram construídos durante as duas gestões estaduais de Brizola no Rio de Janeiro, nos períodos de 1983 a 1987 e de 1991 a 1994. Para a concretização

desse programa, ele contou com Darcy Ribeiro, que elaborou, entre outros aspectos, a visão pedagógica do projeto, e o arquiteto Oscar Niemeyer, que concebeu o formato estético e funcional dos prédios.

O objetivo do ensino promovido pelos CIEPs era a educação em tempo integral, o que parecia uma solução para os problemas sociais da época. As escolas atendiam das 8h às 17h, oferecendo alimentação, assistência médica e odontológica, alojamentos para os alunos cujos pais trabalhassem fora, atendendo ainda o jovem trabalhador no turno da noite.

Os CIEPs não foram idealizados como escolas comuns, sendo ainda hoje o símbolo da renovação educacional introduzida no Brasil nos anos de 1980 e 1990. Eram instituições que traziam a experiência da aprendizagem integral, bem sucedida em nações desenvolvidas, com o propósito de atender às necessidades e interesses de seus educandos. Uma nova pedagogia, com um programa de ensino dedicado às classes populares, acabara de surgir. Era a possibilidade de o nosso país construir seu futuro, buscando a autonomia por meio da transformação do seu povo e da formação de uma sociedade mais justa.

A pedagogia integral idealizada por Brizola e Darcy:

A pedagogia dos CIEPs recebeu forte influência de Anísio Teixeira, célebre jurista, educador e escritor brasileiro, e de Darcy Ribeiro. Recebeu o nome de *educação integral* por entendê-la como a garantia do desenvolvimento da pessoa em todos os aspectos, em um processo de formação que aproxima alunos, educadores, responsáveis, gestores e a sociedade em geral.

O principal objetivo do método é a construção plena do sujeito, sendo a cognição, a afetividade, o sistema físico-motor, a parte psicológica e a vida social, dimensões de grande importância para o seu progresso, e tendo por base o desenvolvimento de competências intelectuais, pessoais e culturais.

Por ser uma pedagogia recente no Brasil, a *educação integral* se equipara às demandas deste século e tem por princípio a formação para a cidadania. A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, e o Plano Nacional da Educação (PNE), trazem a *educação integral* como meta a ser alcançada de forma progressiva em todo território nacional, tendo a educação formal, a prática esportiva, o ensino das artes e das tecnologias, a língua estrangeira, o atendimento das especificidades do aluno e a alimentação apropriada como mote para o seu desenvolvimento.

A *educação integral* tem a preocupação de educar o ser em todas as dimensões, considerando suas singularidades. Deve ser pensada como uma proposta multidimensional e intercultural, por entender que a temática da diversidade é composta por múltiplas identidades e se apoia num processo global. Compreende o ensino democrático, de valor universal, com base na livre expressão do indivíduo, capaz de estruturar e assegurar a plena participação de todos. O sujeito pleno é aquele que possui formação crítica e construtiva, que reconhece seus direitos e assume seus deveres consigo mesmo e com a sociedade, sendo capaz de intervir em diferentes campos, sejam eles econômicos, políticos, sociais e culturais.

A escola integral se empenha para que o ensino seja contextualizado, sempre relacionando a aprendizagem com a prática. É comprometida com a igualdade, criando possibilidades diversificadas e distintas, por meio do diálogo entre os alunos, educadores e familiares, fazendo uso de diferentes linguagens e estratégias. Ela cria condições para o embate da desigualdade na educação: alunos de todas as classes sociais recebem a mesma formação, pois as ações pedagógicas contribuem para a construção de uma sociedade mais justa e decente. Neste sentido, a escola assume a função de articuladora ao proporcionar aos seus alunos experiências significativas que favorecem as aprendizagens relevantes para o seu desenvolvimento pleno.

Miguel Arroyo, professor da UFMG, diferencia a *educação integral* da *educação em tempo integral*, ao declarar que a primeira é derivada de uma concepção que reconhece o ser humano como um sujeito total, constituído por valores, conhecimento, cultura, ética, identidade, memória e imaginação. Além disso, o indivíduo também se compõe por pensamentos, crenças, opiniões e emoções, cabendo à metodologia integral a formação do sujeito pleno. Segundo Arroyo, a *educação em tempo integral* se ocupa, pelo menos em parte, com essa formação, por entender que para contemplar todas as dimensões do ser humano, há a necessidade de que este permaneça mais tempo no ambiente escolar.

Os CIEPs são, para o Brasil, sinônimo de inovação. Foi por sua influência que o ensino integral, estabelecido na década de 1980, entrou permanentemente na agenda das políticas educacionais do país, principalmente por sua importância para a formação social do sujeito pleno, amenizando desigualdades sociais, apoiando em diversos aspectos as comunidades nas quais estavam inseridos, e participando de um contexto mais amplo de segurança social, inserido nas políticas de direitos humanos e de segurança pública dos governos de Leonel Brizola.

A Constituição Federal de 1888, no artigo 205, apresenta a educação como “direito de todos”, tendo por objetivo “o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. A LDB, por sua vez, reitera a afirmativa e a complementa admitindo que a educação deve ser “inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana”.

Em seu artigo 1º, prevê uma educação abrangente e inclusiva. Esta engloba os “processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”. Ela contempla ainda, em seus artigos 34 e 87, junto ao PNE (2011-2020, Meta 6), a ampliação progressiva da carga horária de ensino para o tempo integral.

Em 2011, o Censo Escolar registrou um aumento de 45,2% de matrículas na *educação integral*. Atualmente, o MEC – Ministério da Educação – possui programas de incentivo nas instâncias federal, estadual e municipal que estimulam a oferta do Ensino Integral. META

Para Brizola e Darcy, a escola pública integral seria um espaço primordial, responsável por mudar a perspectiva de uma educação preestabelecida para a elite. Seria a extensão ao povo mais pobre dos benefícios até então restritos a apenas uma classe social. A escola pública, aberta a todos, e o ensino integral, seriam a receita para iniciar os filhos dos trabalhadores nos códigos de sociabilidade, tratamento, relacionamento e preparo para a vida em sociedade (BOMENY, 2009).

Conclusão:

Diante do exposto, não restam dúvidas de que o ensino e a formação de cunho protestante, especificamente a metodista, influenciaram a visão política de Leonel Brizola, em especial no campo da educação. O movimento protestante, desde os seus primórdios, preocupou-se com o tema: as mudanças litúrgicas, com o uso do idioma local em substituição ao latim; a tradução da Bíblia para o vernáculo, tendo como principal consequência a popularização das Escrituras, em conjunto com o ensino religioso, tinham como principal objetivo atrair a população, até então afastadas de uma vida religiosa plena em função dos obstáculos impostos por parte do clero romano.

Neste contexto, é importante frisarmos a importância da leitura bíblica. As traduções para idiomas locais contribuíram diretamente para a padronização de diversos idiomas, como o alemão de Martinho Lutero, o inglês de John Wycliffe e o húngaro de Gáspár AKárolyi, além de outras importantes versões como a King James e a Reina-Valera. No entanto, tais iniciativas não eram

suficientes: o povo continuava analfabeto. A necessidade de acesso direto à Bíblia, um dos motivadores da Reforma, aliou-se aos sentimentos nacionalistas e anti-romanos, contribuindo para a concepção de modelos educacionais baseados no pressuposto de que a população precisava ser alfabetizada não apenas para ler a Bíblia e participar dos ofícios religiosos, mas para ter o mínimo de conhecimento dentro um contexto socioeconômico que contribuiria, futuramente, para o desenvolvimento do capitalismo e do liberalismo.

As grandes correntes históricas do protestantismo preocuparam-se, desde seus primórdios, com a educação das sociedades nas quais se encontravam inseridas, com destaque para Lutero, Calvino, Zuínglio e, posteriormente, Wesley. Instituições brasileiras como a Universidade Presbiteriana Mackenzie, o Instituto Metodista Bennett, a Universidade Luterana do Brasil e o Colégio Batista Shepard são diretamente vinculadas às igrejas *tradicionais*, enquanto outras instituições de prestígio internacional, como as universidades norte-americanas de Princeton, Harvard, Columbia, atualmente laicas, constituíram-se dentro das correntes presbiteriana, congregacional e anglicana, respectivamente.

Criado dentro da tradição metodista, tanto por sua mãe, quanto no período em que sua educação foi assumida pelo pastor Isidoro e sua esposa, Brizola sofreu influência direta do pensamento protestante. Em sua vida adulta, embora não fosse praticante, denominando-se genericamente como cristão, em diversas oportunidades fez questão de enfatizar a contribuição do protestantismo em sua formação. Não restam dúvidas de que sua preocupação com a educação integral, sobretudo para as camadas mais pobres da sociedade, possuía origem na tradição reformada, e em todas as suas experiências pessoais neste sentido.

E foi com Darcy Ribeiro, de formação católica e posteriormente marxista, profundo conhecedor das mazelas sociais do Brasil e das experiências educacionais bem-sucedidas nos países desenvolvidos, que Brizola pôde contribuir para a mudança de paradigmas neste campo, elaborando e executando um dos maiores programas educacionais que a sociedade brasileira já experimentou.

Referências bibliográficas:

ARROYO, Miguel. *Conceito de Educação Integral*. Minas Gerais, Centro de Referências em Educação Integral, 2013.

BARBOSA, Luciane Muniz Ribeiro. *As concepções Educacionais de Martinho Lutero*. São Paulo: Faculdade Montessori de Educação e Cultura, 2007.

BOMENY, Helena. *A escola no Brasil de Darcy Ribeiro*. Brasília: Em Aberto, 2009.

BRAGA, Kenny (Coord.) et alii. *Leonel Brizola: perfil, discursos e depoimentos (1922-2004)*. 1ª edição. Porto Alegre: Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, 2004.

BRASIL: *Constituição da República Federativa do Brasil*. Brasília, Senado Federal, gráfica, 1988.

_____. Ministério da Educação e Desporto, Secretaria de Educação Fundamental, Plano Nacional de Educação. Brasília: MEC, 2011.

_____. LEI nº. 9.394/96 – Das Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília: dezembro de 1996.

NUNES, R. A. da C. *História da Educação no Renascimento*. São Paulo: EPU, 1980.

RIBEIRO, Darcy. *O livro dos CIEPs*. Rio de Janeiro: Bloch Editores, 1986.